

КОММУНАЛ ХИЗМАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Д.Ш.Иноятова

Тошкент архитектура-қурилиш университети

доцент

Ш.И.Мусурмонов

Тошкент архитектура-қурилиш университети

Магистрант

Аннотация: мазкур мақолада аҳоли турмуш даражаси ва сифатини яхшилашда коммунал хизматлар сифатини оширишда рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича таклифлар кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: ақли уй, ақли шаҳар, ақли ширкат, хавфсиз шаҳар, ақли ҳисоблагич.

Аннотация: в данной статье представлены предложения по использованию цифровых технологий в повышении качества коммунальных услуг и повышении качества жизни населения.

Ключевые слова: умный дом, умный город, умная компания, безопасный город, умный счётчик.

Annotation: The given article presents proposals for the use of digital technologies in improving the quality of public services and enhancing the quality of life of the population.

Key words: smart home, smart city, smart company, safe city, smart meter.

Маълумки, мамлакатимиз аҳолисини турмуш даражаси ва сифатини яхшилашда коммунал хизматлар соҳасининг ўрни жуда каттадир. Бу ҳолат коммунал хизматлар кўрсатиш соҳаси фаолиятини ташкил этиш ва

самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор беришни талаб этади. Ушбу соҳани ривожлантириш мақсадида мамлакатимизда бир қатор ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар хусусан, Уй-жой, Шаҳарсозлик кодекслари, «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида», «Ижара тўғрисида», «Ипотека тўғрисида», «Электр энергияси тўғрисида», «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида», «Чиқиндилар тўғрисида»ги қонунлар шулар жумласидандир. Ушбу қонунлардан унумли фойдаланган ҳолда аҳолига коммунал хизмат кўрсатиш тизими самарадорлигини ошириш ижтимоий-иқтисодий соҳанинг юксалишини таъминлайди. Шунинг учун ҳам коммунал хизматлар тизими соҳасидаги ислохотлар мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг узвий таркибий қисми ҳисобланади.

Дунё мамлакатларида рақамли иқтисодиётга ўтиш шароити ҳамда аҳолига коммунал хизмат кўрсатиш соҳаси аҳоли турмуш даражасини юксалишининг асосий омилларидан бири сифатида қаралади. Жаҳон аҳолисининг жадал суръатлар билан ортиб бориши билан боғлиқ ҳолда уй-жой фондининг кенгайиши, бир томондан, истеъмолчиларнинг коммунал хизматларга бўлган реал эҳтиёжи даражасининг ортишига олиб келса, иккинчи томондан, истеъмол қилинаётган хизматлар сифатига бўлган талаб даражасининг кўтарилишига олиб келмоқда ва шу сабабдан, аҳолига коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари томонидан яратилаётган коммунал хизматлар ҳажми ва унинг сифатига ёндашувни тубдан қайта кўриб чиқиши лозимлигини талаб қилади. Бу эса аҳолига коммунал хизмат кўрсатиш тизими самарадорлигини ошириш ва рақамлаштириш жараёнларини мавжуд ўзгаришларга мос ҳолда такомиллаштириш заруриятини келтириб чиқаради.

Коммунал хизмат кўрсатиш тизимини инновацион шакллари “универсалуй-жой коммунал хизмати”, “ақлли уй”лар коммунал ҳисоб-китобини рақамлаштириш тизимининг ривожланишига ва самарадорлигини юксалишига олиб келади. Бунинг учун коммунал хизмат кўрсатиш тизимида аҳоли турар-жой

биноларини автоматлаштириш, яъни “Ақлли уй”лар бунёд этиш мақсадга мувофиқдир. Бугунги кунда “Ақлли уй” тизимини яратишда ҳаво ҳарорати, намлик даражаси, атмосфера босими ва ёритилганлик даражаси, уй хавфсизлигини таъминлаш даражаси каби кўрсаткичларни назорат қилишни рақамлаштиришдан кенг фойдаланиб келинади.

“Универсал уй-жой коммунал хизмати”ни амалга ошириш учун инновацион коммунал хизмат кўрсатиш (“ақлли ҳисоблагичлар”, “ақлли уй”, “хавфсиз уй”, “ақлли ширкат”) турларидаги маълумот берувчи қурилмалардан фойдаланиш талаб этилади. Ўз навбатида, мазкур қурилмаларни биргаликда ишлаш жараёнини ташкил этиш долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Бундан ташқари, қурилмаларни ишлаш жараёнини назорат қилиш учун махсус билим ва кўникмаларга эга ходимлар жамоаси талаб этилади. Ишчи-ходимнинг ишини назорат қилиш жараёни бошқарув субъектлари учун қўшимча масъулият юклайди. Бу эса табиийки, қўшимча моддий, молиявий ва инсон ресурсларини талаб этади.

Фикримизча, бизнинг тадқиқот объектими ҳисобланган “MUMTOZ SERVIS” РВК МChJдаги коммунал хизматлар кўрсатишдаги муаммоларни бартараф этиш мақсадида масофавий қурилмалар тизими керак бўлиб, у тўлиқ автоном тарзда, инсонаралашувисиз белгиланган ҳудуддаги ҳаво параметрлари, хусусан:

- ҳаво ҳарорати ва нисбий намлиги, атмосфера босими ва ёритилганлигини аниқлаши;
- кўрсаткичлардан келиб чиққан ҳолда қўшимча қурилмаларни автоматик тарзда, мустақил ишга тушира олиши ҳамда электр манбаидан узиб қўйилишини таъминлаши лозим.

Бизнингча, “MUMTOZ SERVIS” РВК МChJда “Бенукс” тизимидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Чунки, “Бенукс” – бу кўп функцияли ва протоколли тизим бўлиб, ўзининг қулайлиги учун назорат ва бошқа соҳаларда ҳам кенг қўлланилади (1-расм).

1-расм. “Универсал уй-жой коммунал хизмати” тизими.[1]

Фикримизча, коммунал хизмат кўрсатиш самарадорлигини оширишда коммунал хизмат кўрсатиш тизимида рақамли технологиялардан фойдаланиш, коммунал хизматлар сифатини оширишга ҳамда уларни таннархини камайтиришга хизмат қилади.

Бундан ташқари кўп қаватли уйлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, харажатларни камайтириш билан боғлиқ бўлган коммунал хизматлар кўрсатишнинг арзон ва муқобил турларини ривожлантириш лозимдир.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, юқорида эътироф этилган ҳолатлар бир томондан коммунал тизими самарадорлигини оширишса, иккинчи томондан

аҳоли турмуш сифати ва даражасини юксалтиришга хизмат қилади деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бобоқулов Б.С. Аҳолига коммунал хизмат кўрсатиш тизими самарадорлигини ошириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. 2021 й.
2. Бобоқулов С. Коммунал хизмат кўрсатиш тизими самарадорлигини ошириш усуллари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2017 йил.
3. В.Ёдгаров, Д.Бутонов “Уй-жой коммунал хўжалиги иқтисодиёти ва бошқаруви” Дарслик.Тошкент. “Ношир” нашриёти. 2012 йил, 18-бет.
4. Б.Б.Мардонов “Хизмат кўрсатиш соҳаси ва аҳоли бандлиги” Монография. Тошкент. ”Фан” нашриёти. 2013 йил.
5. А.Сидякин, А.Чибис. “Азбука для потребителей услуг ЖКХ” Учебник. Москва. 2015 год.